

CERTIFICATE

TA'LIM FIDOYILARI

Musayeva Jamila Karomatovna

RESPUBLIKA ILMIY-USLUBIY JURNALIDA

ZAMONAVIY SHAROITLARDA AKTIVLAR VA INVESTITSIYILARDAN SAMARALI FOYDALANISH YO'NALISHLARI

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir: A.A. Abdurahmonov

Яндекс

@mail

Google

2023/IYUN